

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16901908>**Ceviz Kabuğu Atığının Mısır Silajında Katkı Maddesi Olarak Kullanımı**Osman SANCAR ¹¹ Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Malatya² Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, ŞanlıurfaCorresponding Author Email: bdas@harran.edu.tr**Makale Tarihi**

Geliş: 10.05.2025

Kabul: 12.06.2025

Anahtar Kelimeler

Ceviz yeşil kabuk

mısır silajı

katkı maddesi

in vitro

hayvan besleme

Özet: Bu çalışma, mısır hasılına farklı oranlarda ceviz yeşil kabuk (CYK) ilavesinin (%0, %0.5, %1, %2 ve %4) fermantasyon özellikleri, silaj kalitesi ve aerobik stabilite üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı. Çalışmada her gruptan 4 tekrar olacak şekilde 20 adet silaj örneği 1.5 litrelik cam kavanozlara konularak sıkıştırıldı. Silajlar 60 gün süreyle fermentasyona bırakıldı. Ayrıca silajlar açıldıktan hemen sonra beş gün boyunca aerobik stabilite testine tabi tutuldu. Katkılı silaj gruplarının pH'ları 3.77-3.79 arasında, NH₃-N değerleri %6.76-9.21 arasında belirlendi. Silajlar Flieg puanlama sistemine göre yüksek kaliteli olarak değerlendirildi. Mısır hasılına CYK ilavesi toplam maya küf yoğunluğunu azalttı (P=0.000). Sonuç olarak mısır hasılına CYK ilavesinin silaj fermantasyonunu olumlu yönde etkilediği, toplam maya küf oluşumunu azalttığı belirlendi. Araştırma sonucunda mısır silajı yapılırken %0.5-4.0 arasında CYK kullanılması silaj kalite özelliklerini artırabileceği tespit edildi. Ayrıca çalışmanın *in vitro* ve *in vivo* çalışmalarla desteklenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Determination of the Use of Walnut Shell Waste as an Additive in Corn Silage**Article Info**

Received: 10.05.2025

Accepted: 12.06.2025

Keywords

Walnut green husk

maize silage

additive

in vitro

animal nutrition

Abstract: This study aims to determine the effects of adding different rates of walnut green husks to maize (0%, 0.5%, 1%, 2% and 4%) on fermentation properties, silage quality, and aerobic stability. In the study, 20 silage samples, four repetitions from each group, were placed in 1.5-liter glass jars and compressed. Silages were left to ferment for 60 days. In addition, the silages were subjected to an aerobic stability test for five days immediately after opening. The pH values of the supplemented silage groups was determined between 3.77-3.79, and NH₃-N values were determined between 6.76-9.21%. Silages were evaluated as high quality according to the Flieg scoring system. The addition of walnut green husks to maize was reduce total yeast mold density (P=0.000). As a result, it was determined that the addition of walnut green husks to the maize positively affected silage fermentation and reduced total yeast mold formation. As a result of the research, it was determined that using walnut green husks between 0.5% and 4.0% when making maize silage could increase silage quality properties. It was also concluded that the study should be supported by *in vitro* and *in vivo* studies.

1. Giriş

Hasat döneminde yeşil yemlerin üretim miktarı fazladır, buna karşın kış mevsiminde veya kurak dönemlerde yeşil yemlerin üretim miktarlarında düşüşler olmaktadır (Dunier ve ark., 2013). Körpe yemler, ürün atıkları ve yemlerde kullanılan gıda işleme sektörü atık ürünleri genelde çiftlik hayvanları tarafından taze bir şekilde yenilmektedir. Bununla beraber, bu tarz yemleri ileri dönemlerdeki yem açığı zamanlarında tüketme amacıyla saklamak, depolamak gerekir. Yemleri uzun süreli muhafaza ve depolamak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri silolamaktır. (Seydoşoğlu, 2019a,b; Turan ve Seydoşoğlu, 2020; Görü ve Seydoşoğlu, 2021, Özyazıcı ve ark., 2022; Yıldırım ve ark., 2024; Yücel ve ark., 2014; Erkovan ve Erkovan 2025a, b; Ünal ve ark., 2025).

Çiftlik hayvanlarının rasyonlarına endüstriyel yan ürünler ve kalıntıları ile bitkisel atıkların eklenmesi, bu hayvanların verimliliğinin devamını sağlayabilir. Ayrıca rasyonlarını da ekonomik hale getirebilir. Tarım ve gıda sektörü atıkları, yeryüzünde tarımsal üretimin %30 gibi büyük bir kısmı oluşturmaktadır. Tarımsal atıklar, karotenoidler, polifenol bileşikler ve selüloz gibi pek çok biyoaktif ve besinsel değeri olan bileşikler yönünden zengindirler. Bitkisel atıklar, önemli biyokütle olmaları nedeniyle, uygun teknolojik uygulamalar ile işlenerek kullanıldıklarında, besin maddesi zenginleştirmeleriyle, ülkelerin yem açığı sorunlarına, dünya çapında enerji ve protein tedariklerine potansiyel çözümler sunmaktadır. Kullanılan bu teknolojik yöntemler, yalnızca hayvan yemlerinin kullanımı için değil, aynı zamanda insanlar için de gıda yetmezliği sorunlarına çözüm olabilir (Ajila ve ark., 2012).

Ceviz ağacı (*Juglans regia* L.) Avrupa ve Asya kıtalarının belli bölümlerinde, Türkiye, Hindistan, İran ve Çin gibi ülkelerde doğal yollarla yetişen bir bitki türüdür. Cevizin ağacının ağaç kabuğu, meyvelerinin kabuk aksamı, ham veya yeşil meyvesinin kabuğu ile yaprak gibi yapılarından tıp ve ilaç endüstrisinde, kozmetik sanayisinde yaygın olarak, tekstil sektöründe boyama maddesi olarak yararlanılmaktadır (Stampar ve ark., 2006). CYK ve yaprak kısımları fenolik bileşikler ve flavonoid bileşikler yönünden oldukça zengindir. (Pereira ve ark., 2008). Cevizde bulunan fenolik bileşiklerinin %96'sından fazlasının tanen sınıfına ait olduğu bildirilmektedir (Verardo ve ark., 2009). Hayvan besleme açısından tanenin ruminant hayvanlarda, by-pass proteinleri artırarak ve metan üretimini azaltarak faydalı olabileceği de bilinmektedir (Ünver ve ark., 2014).

Günümüzde yararlanılmayan atık sorunlarını gidermek, sıfır gıdasal atık hedeflerine ulaşmak gibi maksatlarla biyoaktif bileşikler ve gıda bileşikler yönünden bir potansiyel olan tarımsal besinler ve bunların atık ürünlerinin değerlendirilmesi yönünde yapılan bilimsel çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır (Romani ve ark., 2019, Salık ve Çakmakçı., 2021). Fitokimyasal profili belirlenmiş, tarım sektörü atığı olarak görülen CYK'nın yem katkısı olarak önemli bir potansiyeli olduğu ve fonksiyonel gıda ve yemlerin oluşturulmasında ümit verici olduğu görülmektedir (Salık ve Çakmakçı, 2023).

Belirtilen bilgilerden yola çıkarak yapılan çalışmanın amacı; mısır hasılına farklı oranlarda CYK ilave edilerek hazırlanan silajlardan elde edilen veriler ile en iyi fermantasyon kalitesine sahip CYK katkılı mısır silajını belirlemek ve yan ürün olarak değerlendirilen bu maddenin silaj yapımında kullanılabilirliğini araştırmaktır.

2. Gereç ve Yöntem

Araştırmada bitki materyali olarak kullanılacak mısır hasılı hamur olum döneminde biçildi. Katkı maddesi olarak %0, %0.5, %1, %2 ve %4 oranlarında ceviz yeşil dış kabuğu (CYK) kullanıldı. Parçalanan mısır hasılı örneklerine CYK katkı maddesi ilave edildikten sonra cam kavanozlara hava almayacak şekilde yerleştirildi ve ağızları sıkıca kapatılarak oda sıcaklığında silolandı. Çalışmada her gruptan 4 tekrar olacak şekilde 20 adet silaj örneği, kavanozlara konularak sıkıştırıldı. Silajlar fermantasyon süresi sonrası açıldı, silaj sıvısının pH değeri hızlı bir şekilde pH metre ölçüm cihazı ile ölçüldü (Polan ve ark., 1998). Amonyak azotu

analizleri Broderick ve Kang (1980) tarafından bildirilen yöntemle yapıldı. Çalışmada silaj materyali olarak kullanılan mısır hasılı ve CYK ile elde edilen silajların ham besin madde içeriklerinden kuru madde, ham kül ve ham protein analizleri AOAC (2005)'a göre, ADF ve NDF analizleri ise Van Soest ve arkadaşlarına (1991) göre yapıldı. Silajlar açılır açılmaz aerobik stabilite testine tabi tutuldu (Ashbell ve ark., 1991 Kuru madde (KM) ve pH değerleri belirlenen silaj örneklerinin Flieg puanları hesaplandı (Comberg, 1974). Gaz üretim tekniğinin uygulanması Menke ve ark. (1988) tarafından bildirilen yöntemle yapıldı. Elde edilen 24 saatlik gaz üretim miktarları kullanılarak silajların İVOMS ve ME değerleri Menke ve ark. (1979)'nın bildirdiği eşitlikle hesaplandı.

Silaj örneklerinden Maya küf sayımı için yayma plak yöntemi kullanıldı. (Anonymus. USDA/FSIS, 2011). Sayımlar otomatik koloni sayım cihazı (Acolyte Colony Counter- 7500 SYN Synbiosis) ile yapıldı. Laktik asit bakterisi sayısının belirlenmesi için Man-Rogosa Sharpe (MRS) Agar besiyeri yerine ekimler yapılarak petri kâğıtları 30±1 °C'de 3 gün inkübe edildi. İnkübasyon sonrası koloni sayımları yapıldı (Anonymus. International Standard (ISO), 1998). Maya/Küf sayımı için Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar besiyeri yerine (Lab/LAB 217, Lancashire/United Kingdom) ekimler yapılarak petri kâğıtları 25±1 °C'de 5 gün inkübe edildi. İnkübasyon sonrası maya ve küf sayımı yapıldı (Anonymus. International Standard (ISO), 2008).

Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS (2008) paket programında tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) ile değerlendirildi. Gruplar arası ortalamalarının karşılaştırılmasında ise Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanıldı.

3. Bulgular

Denemede kullanılan mısır hasılı ve CYK'nın ham besin madde içerikleri sırasıyla; %KM: 26.87-26.26, %HK: 7.49-9.78, %HP:7.93-5.59, %ADF: 31.38-36.73, %NDF: 58.22-43.12, İVOMS (%KM): 54.92-34.52, ME (Mj/kg KM): 7.24-5.02, Metan (CH₄): 12.85-11.46 olarak tespit edildi. CYK ilave edilerek hazırlanan silajların ham besin madde ve pH değerleri Tablo 1.'de sunuldu.

Tablo 1. Denemede Kullanılan Silajların Ham Besin Madde İçerikleri ve pH Değerlerinin Analizleri.

Gruplar	KM	HK	HP	ADF	NDF	pH
Mısır Silajı (Kontrol, %0.0)	26.901	7.472 ^b	7.367 ^c	32.461 ^b	59.742 ^d	3.645 ^c
Mısır+% 0.5 CYK	27.126	8.374 ^a	8.002 ^b	37.060 ^a	60.479 ^d	3.773 ^a
Mısır+% 1.0 CYK	27.189	8.392 ^a	8.308 ^{ab}	37.117 ^a	62.106 ^c	3.715 ^b
Mısır+% 2.0 CYK	27.207	8.644 ^a	8.450 ^a	37.230 ^a	63.975 ^b	3.755 ^{ab}
Mısır+% 4.0 CYK	27.222	8.385 ^a	8.467 ^a	37.543 ^a	65.487 ^a	3.798 ^a
SEM	0.116	0.123	0.105	0.463	0.513	0.014
P	0.925	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000

^{a-d}: Her stunda farklı harf taşıyan değerler farklı bulunmuştur, **KM**: Kuru madde, %; **HK**: Ham kül, % KM; **HP**: Ham protein, % KM; **ADF**: Asit deterjanda çözünmeyen lif, % KM; **NDF**: Nötral deterjanda çözünmeyen lif, % KM, **CYK**: Ceviz Yeşil Kabuk, **P**: Önem düzeyi, **SEM**: Ortalamanın standart hatası.

Silajların, NH₃-N, CO₂, Flieg Puanı, İVOMS, ME, CH₄ gazı, Maya/Küf ve Laktik Asit Bakterileri analizleri Tablo 2.'de gösterildi.

Tablo 2. Silaj Gruplarının NH₃-N, CO₂, Flieg Puanı, İVOMS, ME ve CH₄ Gazı, Maya/Küf ve LAB Analizleri.

Gruplar	NH ₃ -N	CO ₂	Flieg P.	İVOMS	ME	CH ₄	Maya/ Küf	LAB
Mısır Silajı Kontrol	9.205 ^a	2.440	113.002 ^a	58.576	8.722	13.979	8.391 ^a	6.835
Mısır + % 0.5 CYK	7.352 ^b	2.258	108.353 ^b	60.736	9.050	14.055	8.063 ^a	7.198
Mısır + %1.0 CYK	7.341 ^b	2.241	110.779 ^{ab}	62.294	9.292	14.100	7.433 ^a	7.765
Mısır + %2.0 CYK	7.142 ^b	2.182	109.215 ^b	65.295	9.753	14.110	6.306 ^b	7.868
Mısır + % 4.0 CYK	6.755 ^b	1.792	107.543 ^b	66.576	9.962	14.320	6.012 ^b	8.371
SEM	0.230	0.094	0.597	1.205	0.185	0.122	0.252	0.195
P	0.000	0.277	0.012	0.206	0.198	0.946	0.000	0.089

^{a,b}: Aynı sütundaki farklı harf taşıyan değerler farklı bulunmuştur. **NH₃-N/TN**: Toplam azot (TN) içeriğindeki amonyak azotu oranı, % NH₃-N/TN; **CO₂**: Karbondioksit oluşumu g/kg KM; **İVOMS**: *İn vitro* organik madde sindirilebilirliği, % KM; **ME**: Metabolik enerji, MJ/kg KM; **CH₄**: Metan gazı; **LAB**: Laktik Asit Bakterileri kob/g; **CYK**: Ceviz Yeşil Kabuk; **SEM**: Ortalamaların standart hatası; **P**: Önem değeri.

4. Tartışma

Yapılan kaynak taramasında bu ürünün hayvan yemlerinde silaj katkı materyali olarak kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tablo 1’de CYK silajlarının; KM, HK, HP, ADF, NDF değerleri incelendiğinde, KM bakımından gruplar arasında fark olmadığı belirlendi (P=0.925). Bu bulgular Ateş ve Atalay (2022)’in yemlik keçiyoynuzu kırığı mısır silajında katkı maddesi olarak değerlendirdiği çalışmayla benzer bulunmuştur. Zeytin posasının mısır hasılına eklenmesiyle hazırlanan silajlarda ise KM’nin yükseldiğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır (Arslan Duru ve Kaya, 2016). Bunların dışında Atalay (2015)’in yemlik keçiyoynuzunun çayır otuna, Yayla ve Önenç (2021)’in reçel ve reçel parçacıklarının yonca silajına ilavesiyle hazırlanan silajlarda KM oranlarını yükselttiğini bildirmişlerdir. Ayrıca Savrunlu (2015)’nin domates posasını mısır silajına ilavesiyle hazırlanan silajlarda ise KM oranını düşürdüğünü bildirmiştir. Silajların kuru maddesinin, ana materyalin ve katkı olarak kullanılan materyalin katkı oranı ve kuru maddesiyle değişebileceği kanaati oluşmuştur.

Tablo 1’deki HK değerlerine bakıldığında CYK ilavesinin HK değerini artırdığı görülmüştür (P=0.006). En yüksek HK %8.644 KM ile Mısır+%2.0 CYK grubunda, en düşük HK %7.472 KM ile kontrol grubunda bulundu. Farklı silaj materyalleri ve katkı maddeleri ile yapılan çalışmalarda HK değerleri katkı oranının artırılmasıyla yükselişler veya düşüşler göstermiştir. Örneğin Savrunlu ve Denek (2016) domates posasını mısır silajlarına eklemiş %5 domates posası eklenen grupta %5.29 KM bulurken, %15 domates posası ekledikleri grupta ise %4.99 KM, %25 ekledikleri grupta ise %5.08 KM bulmuşlardır. Arslan Duru ve Kaya (2016) zeytin posasını mısır hasılına ekleyerek (%0, %20 ve %40 zeytin posası) silajlar oluşturmuştur. Çalışmalarında HK bakımından gruplar arasında fark oluşmadığını bildirmişlerdir. Sunulan çalışmada kontrol grubu ile katkılı gruplar arasında fark oluşmasına rağmen, katkılı grupların kendi aralarında fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar Yucal ve Atalay (2023)’in sonuçlarına, Ateş ve Atalay (2022)’in çalışmalarında belirttiği kontrol ve %1.5 ile %3 keçiyoynuzlu gruplar arasındaki farklılara benzer bulunmuştur. Çalışmalarda tespit edilen farklılıkların sebebi olarak silaj hammaddesinin kül içeriğinin yüksek olması ile yetiştirildiği coğrafi koşullar ve örneklerle karışmış olabilecek toz, toprak gibi yabancı madde bulaşığı ve kullanılan katkı dozlarına bağlı olabileceği düşünülmektedir.

HP değerleri incelendiğinde (Tablo 1) CYK ilavesinin HP değerini önemli oranda (P=0.000) artırdığı tespit edildi. En yüksek HP değeri Mısır+%4.0 CYK grubunda %8.467 KM ile en düşük HP değeri, %7.367 KM ile kontrol grubunda belirlenmiştir. Mısır kontrol silajının ham protein içeriği kuru madde esasına göre %7.367 KM bulunmuştur. Bu değer mısır bitkisi ile yapılan birçok silaj çalışmasında bildirilen ham protein değerleri ile (%7.71-%10.63 KM) uyum içindedir (Güney ve ark., 2010, İptaş ve Acar., 2006). Mısır silajlarının ham protein

içeriklerindeki bu farklılıkların silajlık bitkinin çeşidi ile biçim zamanı gibi değişkenlere bağlı olduğu bildirilmiştir (İptaş ve Acar., 2006; Kaya ve Polat, 2010). CYK'nın ilavesiyle oluşturulan silajlarda HP değerlerinde artışların olduğu görülmüştür. Bu sonuç Savrunlu ve Denek (2016)'in domates posasını mısır silajlarına eklediği çalışmalarıyla benzer bulunmuştur. Farklı katkı maddesi kullanan araştırmacıların (Ateş ve Atalay, 2022) kullanılan katkının HP içeriğini düşürdüğünü veya değiştirmediklerini (Yucal ve Atalay, 2023) bildiren çalışmaları da bulunmaktadır. Bu durum kullanılan silaj katkı maddesinin farklılığından kaynaklanabilmektedir.

CYK'nın silajlara ilave edilmesi ADF değerini de kontrol grubuna göre önemli ($P=0.000$) oranda artırmıştır. NDF değeri kontrol ve Mısır+%0.5 CYK grubunda sırasıyla %59.742 KM ve %60.479 KM ile en düşük değeri alırken, en yüksek değeri %65.487 KM ile Mısır+%4.0 CYK grubunda aldı. NDF yönünden gruplar arasındaki bu fark önemli bulunmuştur ($P=0.000$). Bu çalışmada elde edilen CYK ilaveli silajların ADF içerikleri Savrunlu (2022)'nin antep fıstığı dış kabuğuna buğday samanı (%30) ve polietilen glikol (%1) ilave ettikleri çalışma ($ADF=44.52$ KM) ile elde edilen değerlerden ($ADF=40.24$ KM) düşük bulunmuştur. Elahi ve ark. (2012)'nin, yaş Antep Fıstığı Dış Kabuğuna %5 Melas katkısıyla hazırladıkları silajlardan elde ettikleri ADF (%18.6 KM) değeri ile Valizadeh ve ark. (2009)'nin taze Antep Fıstığı Dış Kabuğuna KM bazında %1.5, %3 ve %4.5 düzeyinde Melas ilavesiyle hazırladıkları silajlardan elde edilen ADF (%20.57, %20.63 ve %20.50 KM) değerlerinden yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen silajların NDF içerikleri yapılmış bazı çalışmalardan elde edilen değerler ($NDF=64.46$ - 69.20 KM) ile benzerlik göstermektedir (Denek ve Can A, 2006; Wu ve ark., 2014; Savrunlu ve Denek, 2016). NDF değerleri Ateş ve Atalay (2022)'in için bildirdiği değerler (%23.74-%26.40 KM) ve Yucal ve Atalay (2023)'in bildirdiği değerlerden (%21.41-%25.35 KM) ise yüksek bulunmuştur. Bu farklılıklar çalışmada silaj materyali olarak kullanılan CYK'nın içerdiği yüksek ADF ve NDF içeriğine bağlanabilir.

Silajların pH değerlerine bakıldığında silaj grupları arasında önemli farkların olduğu tespit edilmiştir ($P=0.000$). En düşük pH değeri 3.645 ile kontrol grubunda bulunurken, en yüksek pH değeri 3.798 ile Mısır+%4.0 CYK grubunda tespit edildi. Katkılı gruplar arasında en düşük pH değeri 3.715 ile Mısır+%1.0 CYK grubunda bulundu. Silaj fermantasyon kalitesinin tespitinde önemli ölçütlerden birisi de silaj pH değeridir (Kiermeier ve Renner, 1963). Bu çalışmada elde edilen mısır kontrol silajının pH değeri (3.65) mısır bitkisi materyali ile yapılmış birçok çalışmalardan elde edilen pH değerleri (3.45-3.94) ile genel olarak benzer (Çakmak ve ark., 2013; Arslan ve Çakmakçı, 2011; Yıldız ve ark., 2011), yapılmış bazı çalışmalardan elde edilen pH değerlerinden (4.0-4.9) ise düşük bulunmuştur (Tatlı ve ark., 2001; Pirmohammadi ve ark., 2006; Filya ve ark., 2004). Çalışmadan elde edilen tüm silajların pH değerleri (3.63-3.76) kaliteli bir silajın olması gereken pH değerleri (3.5-4.2) arasında bulunmuştur (Kılıç, 2006; Açıkgöz ve ark. 2002).

Silaj NH_3-N konsantrasyonu, fermantasyon esnasında proteinlerin *Clostridial* bakterilerce parçalanma (proteolizis) düzeyi hakkında bilgi vermektedir. Kaliteli bir silajda bu oran %12'nin üzerinde olmazken, kötü silolanmış yemlerde %15'in üzerindedir (Kung L, 2018). Mevcut çalışmada elde edilen silaj NH_3-N değerleri %6.76-%9.21 arasında olup, bu değerler kaliteli silaj sınıfında değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada hazırlanan silajlar arasında en düşük NH_3-N değeri Mısır + % 4.0 Ceviz Kabuğu (%6.76) silajında tespit edilmiş olup (Tablo 2), farklı ilavelere bağlı olarak NH_3-N değerlerinin azaldığını bildiren çalışmalarla uyumlu bulunmuştur (Denek ve ark., 2017; Valizadeh ve ark., 2009).

Çalışmada Flieg puanı (FP) da hesaplanmıştır. Buna göre CYK'nın silaja eklenmesi Flieg puanını önemli düzeyde ($P=0.012$) düşürmüştür. En yüksek değer 113.002 ile kontrol grubunda oluşurken buna en yakın değer Mısır+%1.0 CYK (110.779) grubunda oluşmuştur. Bu iki grup arasında fark oluşmamıştır. Bu bulgu yemlik keçiboynuzu kırığını mısır silajında katkı

maddesi olarak kullanan Ateş ve Atalay (2022)'in çalışmalarıyla uyum içerisinde. Fleig puanının yüksek olması silaj kalitesinin bir göstergesidir (Yucal ve Atalay, 2023). Ülger ve ark. (2015) tarafından yürütülen bir çalışmada yaş şeker pancarı posası grubunda FP 55.22, yaş şeker pancarı posası ile çeşitli meyve posalarının karışımlarından oluşan silajlarda FP 31,27-61,36 arasında bildirilmiştir. Başar ve Atalay (2020)'in yürüttükleri bir çalışmada farklı turuncuğil posalarının silajlarında FP 80,50-111,78 arasında değiştiği bildirilmiştir.

CYK'nın silajlardaki oranı arttıkça İVOMS değerlerinde tedrici bir artış görülmüştür (Tablo 2). Fakat bu artış gruplar arasında istatistiksel bir fark oluşturmamıştır (P=0.206). Benzer durum metabolik enerji değerlerine bakıldığında da görülmüştür (P=0.198). En düşük İVOMS değeri 58.576 % KM ile kontrol grubunda, en yüksek İVOMS değeri ise % 66.576 KM ile Mısır+%4.0 CYK grubunda tespit edilmiştir. Bu çalışmada katkılı mısır silajlarından elde edilen İVOMS değerleri (%60.74-66.58), Meeske ve ark. (2000)'nin yaptığı çalışmada 21 çeşit mısır silajından elde edilen *in vitro* organik madde sindirim (%56.7-%72.4) değerleri arasında bulunurken, Özdüven ve ark. (2009)'nin farklı vejetasyon dönemlerinde hasat edilen dört farklı mısır çeşidinden elde ettikleri değerlere (%60.84-66.32) benzer bulunmuştur. Denemede hazırlanan CYK katkılı mısır silajlarının metabolik enerji değerleri (9.05-9.96 MJ/kg) katkısız mısır silajları için bildirilen değerler ile uyum içindedir (Meeske ve ark., 2000; NRC,1988). *In vitro* organik madde sindirimi bakımından, CYK silajlarının mısır kontrol silajına göre daha biraz yüksek oranda sindirildiği gözlenmiştir. Farklı düzeylerde CYK ilaveli silajlarda *in vitro* organik madde sindirim ve metabolik enerji değerleri incelendiğinde genel olarak literatürle benzer bulunmuştur.

Mayalar çok düşük pH'larda da büyüme gösterebildiği için ilk gelişen mikroorganizma grubundadır. Muck (2010), mayaların 3.5 hatta daha da düşük pH'larda gelişebildiğini, asetik asit bakterileri ve küflerin bu tür asidik koşullar altında nadiren gelişebileceğini ve küflerin mayalardan çok daha yavaş geliştiğini bildirmiştir. Aerobik şartlar altında gelişen mayalar laktik asidi okside ederek ortam pH'nın yükselmesine neden olurlar, bu durum silaj kalitesini olumsuz etkileyerek diğer mikroorganizmaların aktif hale geçmelerine yardımcı olur. Dolayısıyla hem aerobik hem de anaerobik şartlarda gelişimini sağlayan mayalar silaj kalitesi bakımından istenilmeyen mikroorganizmalar olarak kabul edilmektedir (Kökten ve Seydoşoğlu, 2023). Maya/Küf bakımından gruplar arasında önemli istatistiksel farklar olduğu tespit edilirken (P=0.000), laktik asit bakterisi yoğunluğu bakımından gruplar arasında fark oluşmadığı tespit edilmiştir (P=0.089). İyi bir fermantasyon için silolamanın ilk birkaç günü kritik öneme sahiptir. Uygun koşullar altında, laktik asit bakterileri silajı hızla asitleştirerek pH'ı düşürür ve istenmeyen mikroorganizmaların, özellikle *enterobacter*, *clostridia* ve mayaların gelişmesini önler (McDonald ve ark., 1991). Tablo 1 ve 2 incelendiğinde silajların düşük pH değerlerinin toplam maya küfü gelişimini azalttığı ve laktik asit bakterisi (LAB) sayısını nispeten arttırdığı görülmektedir (Daş, 2023; Filya, 2018; Guan ve ark., 2021). Silaj fermantasyonunda LAB temel mikroorganizmadır çünkü silo yemi LAB tarafından üretilen laktik asit tarafından korunur (McDonald ve ark., 1991). Bu çalışmada katkılı gruplarda LAB'nin nispeten artması ve maya küf yoğunluğunun azalması, CYK ilavesinin silaj kalitesini etkili bir şekilde artırdığını göstermektedir.

5. Sonuç ve Öneriler

Çalışma sonucunda elde edilen veriler CYK'nın farklı silajlık bitkilere ilavesiyle hazırlanacak silajların yapılabirliğinin araştırılması, hayvan beslemede kullanılabilirliğinin ortaya konması adına konuyla ilgili yeni çalışmaların yapılmasının gerektiği, elde edilen silajların silaj kaliteleri ile süt ve besi hayvanlarında yedirme denemeleri yapılarak hayvanların performansı ve besleme ekonomisi üzerine etkilerinin ortaya konmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Teşekkür

Bu çalışma Osman Sancar'ın Yüksek Lisans tezinden özetlenmiştir. Ayrıca, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından "22255" nolu proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar

- Açıkgöz, E., Turgut, İ., Filya, İ., 2002. Silaj Bitkileri Yetiştirme ve Silaj Yapımı. *Hasat Yayınları*, İstanbul, 584.
- Ajila, C.M., Brar, S.K., Verma, M., Tyagi, R.D., Godbout, S., Valero, J.R., 2012. Bio-processing of agro-byproducts to animal feed. *Critical Reviews in Biotechnology*, 32:382- 400.
- Anonymus. 1998. International Standard (ISO) 15214 Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs-Horizontal Method for the Enumeration of Mesophilic Lactic Acid Bacteria-Colony-Count Technique at 30 °C.
- Anonymus. 2008. International Standard (ISO) 21527-1. Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs: Horizontal Method for the Enumeration of Yeasts and Moulds.
- Anonymus. 2011. USDA/FSIS Microbiology Laboratory Guidebook. Metot 3.01, Quantitative analysis of bacteria in foods as sanitary indicators.
- Duru, A. A., & Kaya, Ş., 2016. Farklı oranlardaki zeytin posası-mısır hasılı karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. *Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology*, 4(12): 1201-1206.
- Arslan, M., Çakmakçı, S., 2011 Mısır (*Zea mays*) ve sorgumun (*Sorghum bicolor*) farklı bitkilerle birlikte yapılan silajlarının karşılaştırılmaları. *Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 24(1): 47-53.
- Ashbell, G., Weinberg, Z.G., Azrieli, A., Hen, Y., Horev, B. 1991. A simple system to study the aerobic determination of silages. *Canadian Agricultural Engineering*, 34: 171-175.
- Association of Official Analytical Chemistry (AOAC). 2005. Official Methods of Analysis of AOAC International, 18th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington DC, USA.
- Atalay, A. İ., 2015. Yemlik keçiyoynuzu kırığının çayır silajı yapımında kullanımı. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Kahramanmaraş*.
- Ateş, H., & Atalay, A. İ., 2022. Yemlik Keçiyoynuzu Kırığının Mısır Silajında Katkı Maddesi Olarak Kullanımı. *Journal of Agriculture*, 5(1): 1-9.
- Başar, Y., Atalay, A.İ., 2020. The use of citrus pulp as an alternative feed sources in ruminant feeding and its methane production capacities. *Journal of the Institute of Science and Technology*, 1449–1455.
- Broderick, G.A., Kang, J.H., 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. *Journal of Dairy Science*, 63:64-75.
- Comberg, G., 1974. Garfutter: betriebswirtschaft, Erzeugung, Verfütterung. Verlag Eugen Ulmer: Stuttgart, Germany, 260 s
- Çakmak, B., Yalçın, H., Bilgen, H., 2013. Hasıl ve fermente mısır silajlarının ham besin maddesi içeriği ve kalitesine paketlenme basıncı ve depolama süresinin etkileri. *Tarım Bilimleri Dergisi*, 19: 22-32.
- Daş, B. D., 2023. The Effect of the Addition of Different Rates of Sumac (*Rhus coriaria*) Powder to Maize on Silage Fermentation and Aerobic Stability. *Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 12(1):53-57.

- Denek, N., Aydın, S.S., Doğan Daş, B., Avcı, M., Savrunlu, M., 2017. An Investigation on the Effect of Adding Different Levels of Molasses on the Silage Quality of Pistachio (*Pistachio vera*) by Product and Wheat Straw Mixture Silages. *Iranian Journal of Applied Animal Science*, 7(4): 543-548.
- Denek, N., Can, A., 2006. Feeding value of wet pomece ensiled with wheat straw and wheat grain for Avassi sheep. *Small Ruminant Research*, 65: 260-265.
- Dunier, L., Sindou, J., Chaucheyras-Durand, F., Chevallier, I., Thevenot-Sergentet, D., 2013. Silage processing and strategies to prevent persistence of undesirable microorganisms. *Animal Feed Science and Technology*, 182:(1- 4), 1-15.
- Erkovan, H.İ. Erkovan, Ş., 2025a. Determination of Silage Quality of Some Sorghum Genotypes under Eskişehir Ecological Conditions. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(1), 13–21.
- Erkovan, Ş., Erkovan, H.İ., 2025b Ash, Protein, Ether Extract and Carbohydrate Contents of Sorghum Genotypes Silages Grown at Eskisehir Condition. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(2): 447-456.
- Elahi, M.Y., Salehi, A., Salem, A.F.Z.M., 2012. Effect of Molasses and Polyethylene Glycol on Dry Matter Degradability of Pistachio By Products Silage in Cows. XVI International Silage Conference; 2012 July 2-4; Hämeenlinna: Finland. p. 236-237.
- Filya, İ., 2018. Developments in silage fermentation and a future perspective. In: 2nd International Animal Nutrition Congress, Antalya, Türkiye.
- Filya, İ., Sucu, E., Hanoğlu, H., 2004. Mısır silajına katılan ürenin silaj fermantasyonu, aerobik stabilite, rumen parçalanabilirliği ve kuzuların besi performansı üzerine etkileri. *Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 10:258-262.
- Guan, H., Ran, Q., Li, H., Zhang, X., 2021: Succession of microbial communities of corn silage inoculated with heterofermentative lactic acid bacteria from ensiling to aerobic exposure. *Fermentation*, 7 (4), 258
- Güney, E., Tan M., Gül, Z.D., Gül, İ., 2010. Erzurum şartlarında bazı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve silaj kalitelerinin belirlenmesi. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 41(2):105-111.
- Görü, N., Seydoşoğlu, S., 2021. Bazı serin iklim tahıllarının yulaf arpa çavdar ve tritikale yaygın fiğ ile farklı oranlarda karışımlarında silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi. *Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 16(1): 26-33.
- İptaş, S., Acar, A., 2006. Effects of hybrid and row spacing on maize forage yield and quality Plant, *Soil and Environment*, 52(11):515-522.
- Kaya, Ö., Polat, C., 2010. Tekirdağ ili koşullarında I. ve II. ürün olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinin silaj fermantasyon özellikleri ve yem değerinin belirlenmesi. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 7(3): 129-136.
- Kılıç, A., 2006. Kaba Yemlerde Niteliğin Saptanması. Hasat Yayıncılık, İstanbul, 159.
- Kiermeier, F., Renner, E., 1963. Der pH-wert als Kriterium der Verwendbarkeit von Silage für die milchvieh Fütterung. *Das Wirtschaftseiq, Futterq.* 106-113.
- Kung, L., 2018. Silage fermentation and additives. *Latin American Archives of animal production*, 26: 3-4.
- McDonald, P., Henderson, N., Heron, S.J.E., 1991. The Biochemistry of Silage. 2nd Edition. Chalcombe Publications, Bucks (UK).
- Meeske, R., Basson, H.M., Pienaa, J.P., Cruywagen, C.W., 2000. A comparison of the yield, nutritonal value and predicted production potentiel of different maize hybrids for silage production. *South African Journal of Animal Science*, 30(1):18-21.

- Menke, K.H., Raab, L., Salewski, A., Steingass, H., Fritz, D., Schneider, W., 1979. The Estimation of The Digestibility and Metabolizable Energy Content of Ruminant Feeding Stuffs From the Gas Production When They are Incubated with Rumen Liquor *In Vitro*. *Journal of Agricultural Science*, 93(1): 217-222.
- Menke, K.H., Raab, L., Salewski, A., Steingass, H., Fritz, D., Schneider, W., 1988. Estimation of The Energetic Feed Value Obtained From Chemical Analysis and *In Vitro* Gas Production Using Rumen Fluid. *Animal Research and Development*, 28:7-55.
- Muck, R.E., 2010. Silage microbiology and its control through additives. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 39: 183-191. Doi: <https://doi.org/10.1590/51516-35982010001300021>.
- NRC, 1988. National Research Council, Nutrient requirements of dairy cattle. *National Academy Press*, Washington DC. Sixty revised edition.
- Özyazıcı, M.A., Seydoşoğlu, S., Açıkbaş, S., 2022. Determination of Silage Quality of Fenugreek *Trigonella foenum-graecum* L with Oat *Avena sativa* L and Rye *Secale cereale* L Mixtures, *Türk Doğa ve Fen Dergisi*, 11(3): 102-109.
- Özdüven, M.L., Koç, F., Polat, C., Coşkuntuna, L., Başkavak, S., Şamlı, H.E., 2009. Bazı mısır çeşitlerinde vejetasyon döneminin silolamada fermantasyon özellikleri ve yem değeri üzerine etkileri. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 6 (2):121-129.
- Pereira, J.A., Oliveira, I., Sousa, A., Ferreira, I.C., Bento, A., Estevinho, L., 2008. Bioactive Properties And Chemical Composition of Six Walnut (*Juglans regia* L.) Cultivars. *Food and Chemical Toxicology*. 46:2103-11.
- Pirmohammadi, R., Rouzbehan, Y., Rezayazdi, K., Zahedifar, M., 2006. Chemical composition, digestibility and in situ degradability of dried and ensiled apple pomace and maize silage. *Small ruminant research*. 66(1):150-155.
- Polan, C.E., Stieve, D.E., Garrett, J.L., 1998. Protein preservation and ruminal degradation of ensiled forage treated with heat, formic acid, ammonia, or microbial inoculant. *Journal of Dairy Science*, 81:765-776.
- Romani, A., Ieri, F., Urciuoli, S., Noce, A., Marrone, G., Nediani, C., Bernini, R., 2019. Health effects of phenolic compounds found in extra-virgin olive oil, by-products, and leaf of *Olea europaea* L. *Nutrients*, 11(8):1776, 1-33.
- Salık, M.A., Çakmakçı, S., 2023. Ceviz (*Juglans regia* L.) Yapağı ve Yeşil Kabuğu: Fonksiyonel Özellikleri, Sağlığa Yararları ve Gıdalarda Kullanım Potansiyeli. *Akademik Gıda*, 21(1): 90-100.
- Salık, M.A., Çakmakçı, S. (2021). Zeytin (*Olea europaea* L.) yaprağının fonksiyonel özellikleri ve gıdalarda kullanım potansiyeli. *Gıda*, 46(6), 1481-1493.
- Savrunlu, M., 2015. Mısır silajına farklı seviyelerde yaş domates posası ilavesinin silaj kalitesi ile in vitro sindirim üzerine etkisinin araştırılması/The effect of adding different levels of wet tomato pomace on the silage quality and in vitro digestibility of maize silage (Doctoral dissertation).
- Savrunlu, M., Denek, N., 2016. Farklı seviyelerde yaş domates posası ilavesi ile hazırlanan mısır silajının kalitesinin araştırılması. *Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 5(1): 5-11.
- Savrunlu, Z., 2022. Farklı Katkılar İle Hazırlanan Antepfıstığı (*Pistacia Vera* L.) Dış Kabuğu Silajının Silaj Kalitesi, Kuzulardayem Tüketimi Ve Sindirilebilirlik Değerleri Üzerine Etkisinin Araştırılması (Doctoral dissertation).
- Seydoşoğlu, S., 2019a. Effects of Different Mixture Ratios of Grass Pea *Lathyrus sativus* L and Barley *Hordeum vulgare* on Quality of Silage, *Legume Reserach*, 42(5): 666-670.
- Seydoşoğlu, S., 2019b. Farklı Oranlarda Karıştırılan Yem Bezelyesi *Pisum sativum* L ve Arpa *Hordeum vulgare* L Hâsıllarının Silaj ve Yem Kalitesine Etkisi, *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 56(3): 297-302.

- SPPS Inc, SPSS., 2008. Statistics for Windows, Version 17.0. 2008. Chicago.
- Stampar, F., Solar, A., Hudina, M., Veberic, R., Colaric, M., 2006. Traditional Walnut Liqueur-Coctail Oil Phenolics. *Food Chemistry*, 95:627-31.
- Tatlı, P., Çerçi, H., Gündođan, F., 2001. Mısır, yonca ve yaş şeker pancarı posasının silolanma niteliklerinin belirlenmesi ile bu silajların farklı formasyonlarda koyunlara verilmesinin yem tüketimi ve sindirilebilirlik üzerine etkisi. *Turk Journal Veterinal Animal Science*, 25:403-407.
- Ünal, A., Erer, M., Kamalak, A., & Kaplan, M., 2025. Evaluation of Fermentation Quality and Nutritional Properties of Teff and Guar Mixed Silage. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 9(2): 522–530.
- Ülger, İ., Kaliber, M., Büyükkiliç Beyzi, S., Konca, Y., 2015. Yaş şeker pancarı posasının bazı meyve posaları ile silolanmasının silaj kalite özellikleri, enerji değerleri ve organik madde sindirilebilirlikleri üzerine etkisi. *Alnteri. Journal of Agriculture Science*, 29(2): 19–25.
- Ünver, E., Ağma Okur, A., Tahtabiçen, E., Kara, B., Şamlı, H.E., 2014. Tanenler ve Hayvan Besleme Üzerine Etkileri. *Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi*, 2(6): 263-267.
- Valizadeh, R., Naserian, A., Vahmani, P., 2009. Influence of Drying and Ensiling Pistachio by-Products With Urea And Molasses on Their Chemical Composition, Tannin Content and Rumen Degradability Parameters. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 8: 2363-2368.
- Van Soest, P.J., Robertson, J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science*, 74: 3583-3597.
- Verardo, V.A., Bendini, L., Cerretani, D., Malaguti, E., Cozzolino, M., Caboni, F., 2009. Capillary gas chromatography analysis of lipid composition and evaluation of phenolic compounds by micellar electrokinetic chromatography in italian walnut (*Juglans regia* L.): irrigation and fertilization influence. *Journal of Food Quality*, 32(2): 262-281.
- Wu, J.J., Du, R.P., Gao, M., Sui, Y.Q., Xiu, L., Wang, X. 2014. Naturally occurring lactic acid bacteria isolated from tomato pomace silage. *Asian-australasian Journal of Animal Sciences*, 27(5): 648-657.
- Yayla, D., Soycan Önenç, S., 2021. The effects of waste jam mixture on silage fermentation, and in vitro digestibility of alfalfa silages. *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*, 9(2): 301-307.
- Yıldız, C., Öztürk, İ., Erkmen, Y., 2011. Farklı hasat dönemi, kıyma boyutu ve sıkıştırma basıncının mısır silajının fermantasyon niteliđi üzerine etkileri. *Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 1(2): 85-90.
- Yıldırım, İ., Kardeş, Y.M., Gülümser, E., 2024. The effect on silage quality of hops at different rates added to silage maize. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 8(1): 221–228.
- Yucal, Ç., Atalay, A.İ., 2023. Gladiçya (*Gleditsia triacanthos*) meyvesinin mısır silajında katkı maddesi olarak kullanımı. *Journal of Agriculture*, 6(2): 146-154.
- Yücel, C., Şener Gedük, A., Yücel, D., 2024. Some fermentation characteristics of silages made with sweet sorghum bagasse. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 8(1): 1–14.
- Turan, N., Seydoşođlu, S., 2020. Farklı oranlarda karıştırılan yonca korunga ve italyan çimi hasıllarının silaj ve yem kalitesine etkisinin araştırılması. *Türk Tarım ve Dođa Bilimleri Dergisi*, 7(3): 536-543.